

KIBERJINOYATLARNING SABABLARI VA OLDINI OLISH CHORALARI

Suyunov Shaxzodbek Shovkatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Abduraimov Jasurbek Nusratullo o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Tergov faoliyati mutahassisligi 3-bosqich
319-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016228>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola kiberjinoyatning kelib chiqish sabablari va oldini olish choralari, kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini ko'rib chiqqan holda tahlil qilingan. Bundan tashqari, ushbu maqolada kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarga qanday turdagi jinoyatlar kirishini hamda uni oldini olish haqida so'z yuritamiz. [1]

Kalit so'zlar: *kiberjinoyat, kompyuter texnika vositalari, jinoyat, firibgarlik jinoyati,*

ABSTRACT

This article is analyzes the causes and prevention measures of cybercrime, fraud crime committed through computer equipment. In addition, in this article, we will talk about what types of crimes are included in fraud committed through computer equipment and how to prevent it. [1]

Keywords: *cybercrime, computer equipment, crime, fraud crime,*

Tez texnologik o'sish va ishlanmalar barcha hajmdagi tashkilotlar uchun yangi imkoniyatlar va samarali manbalarning keng maydonlarini taqdim etdi. Texnologik o'sish asosan Internet tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Internet uzoqdagi ob'ektlarni yaqinlashtirdi, boshqacha qilib aytganda, dunyoni kichik qiladi. Internet endi milliy boylikka aylandi, butun milliy xavfsizlik ham unga bog'liq. Ammo bu yangi texnologiyalar o'zlari bilan misli ko'rilmagan tahdidlarni ham olib keldi - kiberjinoyat.

Kiberjinoyat - bu kompyuterdan xakerlik, spam, fishing kabi jinoyatlar uchun foydalaniladigan jinoyatdir .

Kiberjinoyatga kirish:

Kiberjinoyatchilar internet va kompyuter texnologiyalaridan foydalanuvchilarning shaxsiy kompyuterlarini, smartfon ma'lumotlarini, ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlarini, biznes sirlarini, milliy sirlarni va hokazolarni buzish uchun foydalanadilar. Internet orqali ushbu noqonuniy faoliyatni amalga oshiruvchi jinoyatchilar – xakerlar deb ataladi. Huquq-tartibot idoralari bu muammoni hal qilishga urinayotgan bo'lsa-da, u muntazam ravishda o'sib bormoqda va ko'p odamlar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, xakerlik va zararli dasturlarning qurboni bo'lishdi. Ushbu jinoyatchilarni to'xtatish va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilishning eng yaxshi usullaridan biri

bu Internet orqali kirish mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni autentifikatsiya qilish uchun yagona dasturiy ta'minot va apparat tizimidan foydalanadigan aql bovar qilmaydigan xavfsizlikdan foydalanishdir. Keling, kiber jinoyatlar haqida ko'proq bilib olaylik.

Tavsiya etilgan o'qish:

- [2021 yilda firibgarliklarni aniqlash va oldini olish bo'yicha to'liq qo'llanma](#)
- [Sun'iy intellekt tahdidmi yoki foydami?](#)
- [Dark Web nima? Farzandlaringizni qorong'u Internetdan qanday himoya qilish kerak?](#)

Kiberjinoyatlarning sabablari:

Kiberjinoyatchilar har doim katta pul topishning oson yo'lini tanlashadi. Ular boy odamlarni yoki banklar, kazinolar va moliyaviy firmalar kabi boy tashkilotlarni nishonga oladi, bu yerda har kuni katta miqdorda pul oqib tushadi va maxfiy ma'lumotlarni buzib kirishadi. Bunday jinoyatchilarni ushlab qiyin. Shunday qilib, bu butun dunyo bo'ylab kiber jinoyatlar sonini oshiradi. Kompyuterlar zaif, shuning uchun ularni kiberjinoyatchilardan himoya qilish va himoya qilish uchun qonunlar talab qilinadi. Kompyuterlarning zaifligining quyidagi sabablarini sanab o'tishimiz mumkin:

- **Kirish oson** - kompyuter tizimini ruxsatsiz kirishdan himoya qilish muammosi shundaki, murakkab texnologiya tufayli buzilishning ko'plab imkoniyatlari mavjud. Xakerlar biometrik tizimlarni osongina aldashlari mumkin bo'lgan kirish kodlari, ko'zning to'r pardasi tasvirlari, ilg'or ovoz yozish moslamalari va boshqalarni o'g'irlashlari mumkin va xavfsizlik devorlarini chetlab o'tib, ko'plab xavfsizlik tizimlaridan o'tib ketish mumkin.
- **Nisbatan kichik maydonda ma'lumotlarni saqlash qobiliyati** - Kompyuter juda kichik maydonda ma'lumotlarni saqlashning o'ziga xos

xususiyatiga ega. Bu odamlarga boshqa har qanday xotiradan ma'lumotlarni o'g'irlash va undan o'z foydalari uchun foydalanishni ancha osonlashtiradi.

- **Kompleks** - kompyuterlar operatsion tizimlarda ishlaydi va bu operatsion tizimlar millionlab kodlar bilan dasturlashtirilgan. Inson aqli nomukammal, shuning uchun u har qanday bosqichda xato qilishi mumkin. Kiberjinoyatchilar bu bo'shliqlardan foydalanadilar.

- Beparvolik - **beparvolik** inson xatti-harakatlarining xususiyatlaridan biridir. Shunday qilib, kompyuter tizimini himoya qilishda biz kiber-+-----

- atama bo'lib, boshqa har qanday kompyuter yoki tarmoqqa noqonuniy ko'rsatmalar yuborishni belgilaydi. Bunday holda, odamning shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlariga kirish mumkin bo'lishi uchun uning kompyuteri buziladi. Jinoyatchi insonning kompyuterini buzish uchun turli dasturlardan foydalanadi va odam uning kompyuteriga uzoq joydan kirganligini bilmasligi mumkin. Ko'pincha hukumat veb-saytlari xakerlar uchun asosiy maqsad bo'lib qoladi, chunki bu ularga ommaviy axborot vositalarining tajovuzkor yoritilishi tufayli mashhurlikka erishishga yordam beradi. Bu ko'plab tashkilotlar tomonidan Internet xavfsizligini himoya qilishni tekshirish uchun ishlatiladigan axloqiy xakerlikdan farq qiladi.

1. **Bolalar pornografiyasi va suiiste'mol:** Internet butun dunyo bo'ylab bolalarni jinsiy zo'ravonlik qilish uchun juda ko'p foydalanilmoqda. Bu, shuningdek, kiber-jinoyatning bir turi bo'lib, unda jinoyatchilar voyaga etmaganlarni bolalar pornografiyasi uchun suhbat xonalari orqali so'rashadi. Harkiberxavfsizlikdepartamentitezbo'ladigan suhbat xonalarini kuzatishga ko'p vaqt sarflaydi.

2. **Qaroqchilik yoki o'g'irlik :** Bu jinoyat shaxs mualliflik huquqlarini buzgan va musiqa, filmlar, o'yinlarva dasturlarni yuklab olganida sodir bo'ladi. Hatto dasturiy ta'minotni qaroqchilikni rag'batlantiradigan tengdoshlar bilan almashish veb-saytlari ham mavjud va bu veb-saytlarning aksariyati hozirda FBI tomonidan nishonga olingan. Bugungi kunda sud tizimi ushbu kiber jinoyatga qarshi kurashmoqda va odamlarning noqonuniy ravishda yuklab olishlariga to'sqinlik qiluvchi qonunlar mavjud. Film prodyuserlari va

rejissyorlari ko'pincha bu jinoyat qurboni bo'lishadi.

3. **Cyber Stalking** : Bu jabrlanuvchi onlayn xabarlar va elektron pochta xabarlarining to'qnashuviga duchor bo'lgan onlayn ta'qibning bir turi. Odatda, bu stalkerlar o'z qurbonlarini bilishadi va oflayn ta'qib qilish o'rniga ular Internetdan ta'qib qilish uchun foydalanadilar. Ammo, agar ular kibertalking kerakli effekt bermayotganini sezsa, qurbonlarning hayotini yanada ayanchli qilish uchun kibertalking bilan birga oflayn kuzatuvni boshlaydilar.

4. **Kiberterrorizm**: Axborot urushlari deb ham ataladigan kiberterrorizmni qasddan va keng ko'lamli hujumlar va kompyuter viruslari yordamida kompyuter tarmoqlariga uzilishlar yoki zararli dasturlardan foydalangan holda jismoniy hujumlar, jismoniy shaxslar, hukumatlar va boshqalarga hujum qilish uchun Internet terrorizm akti sifatida ta'riflash mumkin. tashkilotlar. Terrorizmning maqsadi qurbonlar ongida qo'rquv hissini shakllantirishdir. Ushbu kontseptsiyani yodda tutgan holda, kiberhujumlarni kiberterrorizm harakatlaridan moliyaviy yoki xudbin daromaddan farqlash osonroq bo'ladi. Kiberterrorchilar o'z faoliyatida birinchi o'rinda zarar etkazish va yo'q qilish maqsadida harakat qilishadi.

5. **Shaxsni o'g'irlash** : Bu naqd operatsiyalar va bank xizmatlari uchun Internetdan foydalanadigan odamlarning asosiy muammosiga aylandi. Ushbu kiber-jinoyatda jinoyatchi jabrlanuvchi nomidan pul o'tkazish yoki onlayn xarid qilish uchun shaxsning bank hisobi, kredit kartalari, ijtimoiy sug'urtasi, debet kartasi va boshqa nozik ma'lumotlarga kirishadi. Bu jabrlanuvchi uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi va hatto jabrlanuvchining kredit tarixini buzishi mumkin.

6. **Kompyuter vandalizmi**: Kompyuter vandalizmi - bu turli yo'llar bilan kompyuterlar va ma'lumotlarga zarar etkazish va biznesni buzishi mumkin bo'lgan zararli xatti-harakatlar turi. Odatda kompyuter vandalizmi qattiq disk ma'lumotlarini o'chirish yoki login ma'lumotlarini olish kabi zararli vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan zararli dasturlarni yaratishni o'z ichiga

oladi. Kompyuter vandalizmi mavjud dasturlarga biriktirilgan viruslardan farq qiladi.

7. **Zararli dasturiy ta'minot**: Bular tarmoqni buzish uchun ishlatiladigan Internetga asoslangan dasturiy ta'minot yoki dasturlardir. Dasturiy ta'minot maxfiy ma'lumotlar yoki ma'lumotlarni o'g'irlash yoki tizimda mavjud dasturiy ta'minotga zarar etkazish uchun tizimga kirish uchun ishlatiladi.

8. **Firibgarlik qo'ng'iroqlari/elektron pochta xabarлари**: Siz bu jinoyat haqida ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak va siz ham shunday firibgarlik qo'ng'irog'ini olgan bo'lishingiz mumkin. Bu **vishing** deb ataladi, shuningdek, ovozli fishing sifatida ham tanilgan. Ushbu turdagi jinoyatda jinoyatchi soxta xabarlar, qo'ng'iroqlar yoki elektron pochta orqali siz bilan bog'lanadi va u o'zini bank xodimi deb e'lon qiladi va u sizning bank hisobingiz yoki kartalaringiz bilan bog'liq qo'ng'iroq qiladi. U bankomat kartasi ma'lumotlari, OTP, parol va boshqalar kabi shaxsiy ma'lumotlarni so'raydi yoki o'zi yuborgan havolani bosishni so'raydi. Agar siz ularga noto'g'ri ishonib, ularga ma'lumot bersangiz, hisobingizda saqlangan pulni yo'qotasiz. Shuni yodda tutingki, hech qanday bankdan hech qanday ma'lumot so'ralmaydi va hech qachon sizning hisobingizga tegishli ma'lumotlarni internetda yoki noma'lum shaxs bilan baham ko'rmang.

9. **Ijtimoiy tarmoqlarda soxta yangiliklar almashish**: Ba'zi kiberjinoyatchilar ijtimoiy, diniy va siyosiy mish-mishlarni tarqatish uchun ijtimoiy tarmoq saytlarida ishlaydi. Bundan ta'sirlangan oddiy odamlar o'z ijtimoiy tarmoqlarida noma'lum kishilar tomonidan ulashilgan havola yoki postni beixtiyor baham ko'rishadi. Bu foydalanuvchining qonuniy harakatlarga duch kelishiga olib keladi, shuni yodda tutingki, ijtimoiy tarmoqlarda har qanday noqonuniy havola yoki postni almashish ham kiberjinoyat toifasiga kiradi. Shunday ekan, bu ishlardan qoching va kimnidir bahona qilib, butun hayotingizni barbod qilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday ish qilmang.

10. **Onlayn noqonuniy sotish (Dark Web)**: Ushbu jinoyatda jinoyatchi noqonuniy onlayn xarid qilish platformasida shaxsga noqonuniy qurol, giyohvand moddalar, kontrabanda tovarlari yoki shaxsiy ma'lumotlarni sotadi va tranzaksiya kriptovalyuta orqali ham amalga oshiriladi. Bu terrorizm va qora marketingni targ'ib qiladi. Misol uchun, Dark Web - bu Darknets va tarmoqlarda mavjud bo'lgan, lekin kirish uchun maxsus dasturiy ta'minot, konfiguratsiya yoki avtorizatsiyani talab qiladigan World Wide Web kontentidir. Ushbu veb-qidiruvda noqonuniy hamma narsa amalga oshiriladi. Endi siz o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, agar bu noqonuniy bo'lsa, unda juda kam odam foydalanadi, demak siz adashasiz, butun dunyo bo'ylab millionlab foydalanuvchilar bor va ularning soni kundan-kunga ortib bormoqda.

Kiberjinoyat bilan qanday kurashish mumkin?

Kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun huquqni muhofaza qilish organlari, axborot texnologiyalari sanoati, axborot xavfsizligi tashkilotlari, internet kompaniyalari va moliya institutlari o'rtasida ko'p qirrali davlat-xususiy hamkorlikni yo'lga qo'ying. Haqiqiy dunyodan farqli o'laroq, kiberjinoyatchilar ustunlik yoki nazorat uchun bir-biri bilan kurashmaydi. Buning o'rniga, ular o'z mahoratini oshirish va hatto yangi imkoniyatlar bilan bir-biriga yordam berish uchun birgalikda ishlaydi. Demak, kiberjinoyatchilarga qarshi jinoyatga qarshi kurashning odatiy usullaridan foydalanish mumkin emas.

Domenlararo echimlar tomonidan taqdim etilgan echimlardan foydalanish eng yaxshi yo'ldir. Bu tashkilotlarga turli xil xavfsizlik tasnifi darajalari o'rtasida sodir bo'lganda ma'lumotni qo'lda va avtomatik uzatish va kirishni autentifikatsiya qiluvchi dasturiy va apparat vositalaridan iborat yagona tizimdan foydalanish imkonini beradi. Bu ma'lum bir xavfsizlik tasnifi doirasidagi ma'lumotlarni uzluksiz almashish va kirish imkonini beradi, lekin xavfsizlik tasnifiga kirmaydigan foydalanuvchi tomonidan tutib bo'lmaydi yoki unga tasodifan oshkor etilmaydi. Bu tarmoqni va tarmoqdan foydalanadigan tizimlarni xavfsiz saqlashga yordam beradi.

- **Kuchli parollardan foydalaning:** Har bir hisob uchun turli xil saqlang va ularni yozib olish vasvasasiga qarshi turing. Zaif parollarni qo'pol kuch hujumi, Rainbow stol hujumi va boshqalar kabi ma'lum hujum usullari yordamida osongina sindirish mumkin. Parolingiz buzilmasligi uchun quyidagi ehtiyot choralarini ko'rish mumkin.
 - Parollar uchun klaviatura naqshlaridan foydalanish. masalan - qwertyui
 - Oson kombinatsiyalardan foydalanish. Masalan - Raju1990, fevral 1990
 - Standart parollardan foydalanish. masalan - Welcome123, Ravi123
 - Parolni foydalanuvchi nomi bilan bir xil saqlash. masalan - Raju/Raju
- **Ijtimoiy tarmoqlardan xabardor bo'ling :** Ijtimoiy tarmoq profillaringizni (Facebook, Twitter, YouTube va boshqalar) maxfiy qilib qo'yganingizga ishonch hosil qiling. Xavfsizlik sozlamalarini tekshirishni unutmang. Internetda qanday ma'lumotlarni joylashtirganingizdan ehtiyot bo'ling. U Internetda bo'lsa, u erda abadiy qoladi.
- **Mobil qurilmalaringizni himoya qiling:** Ko'pchilik o'z mobil qurilmalari kompyuter viruslari va xakerlar kabi zararli dasturlardan ham himoyasiz ekanligini bilishmaydi. Ilovalarni faqat ishonchli manbalardan yuklab olishni unutmang. Operatsion tizimingizni yangilab turish ham juda muhimdir. Antivirus dasturini o'rnatganingizga ishonch hosil qiling va xavfsiz qulflangan ekrandan foydalaning. Aks holda, agar siz uni noto'g'ri joylashtirsangiz yoki hatto bir necha daqiqaga o'rnatib qo'ysangiz, har kim telefoningizdagi barcha shaxsiy ma'lumotlaringizga kirishi mumkin. Kimdir hatto sizning GPS orqali har bir harakatingizni kuzatishi mumkin bo'lgan zararli dasturlarni o'rnatishi mumkin.
- **Ma'lumotlaringizni himoya qiling:** moliyaviy yozuvlar va soliq deklaratsiyasi kabi eng nozik fayllaringiz uchun shifrlash orqali

ma'lumotlaringizni himoyaInson internetdagi firibgarlik va xakerlik uslublari haqida ma'lumot olish orqali xakerdan bir qadam oldinda turishi mumkin. Baliq ovlash mashhur xakerlik usulidir, biroq odam so'nggi baliq ovlash hujumlari haqida Internetdan ma'lumot olib, barcha firibgarliklardan xalos bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling va qo'shnilaringizga ushbu firibgarlik haqida aytib bering va ularni xabardor qiling.

- **Shaxsiy ma'lumotingizni onlayn himoya qiling: Internetda o'z shaxsingizni** himoya qilish haqida gap ketganda, etarlicha ehtiyot bo'lmaslikdan ko'ra juda ehtiyotkor bo'lish yaxshiroqdir. Internetda ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz va/yoki moliyaviy ma'lumotlaringiz kabi shaxsiy identifikatorni berishda ehtiyot bo'lishingiz juda muhimdir. Onlayn xaridlarni amalga oshirishda veb-saytlar xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qiling va hokazo. Bunga ijtimoiy tarmoq saytlaridan foydalanish/kirish paytida maxfiylik sozlamalarini yoqish kiradi.
- **Kompyuteringizni eng so'nggi yamoqlar va yangilanishlar bilan ta'minlab turing:** tajovuzkorlarni kompyuteringizdan uzoqlashtirishning eng yaxshi usullaridan biri ular mavjud bo'lganda yamoqlar va boshqa dasturiy ta'minot tuzatishlarini qo'llashdir. Kompyuteringizni muntazam yangilab turish orqali siz tajovuzkorlarga tizimingizga kirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan dasturiy ta'minotdagi kamchiliklardan (zaifliklar) foydalanish imkoniyatini bloklaysiz.
- **Kompyuteringizni xavfsizlik dasturlari bilan himoya qiling:** Asosiy onlayn xavfsizlik uchun bir necha turdagi xavfsizlik dasturlari zarur. Xavfsizlik dasturiy ta'minotining asosiy qismi xavfsizlik devori va antivirus dasturlarini o'z ichiga oladi. Xavfsizlik devori odatda kompyuteringizning birinchi himoya chizig'i hisoblanadi. Usizning kompyuteringiz bilan kim va nima bilan onlayn aloqada bo'lishini nazorat qiladi. Xavfsizlik devorini Internetda kompyuteringizga kirish va chiqishga harakat qilayotgan barcha ma'lumotlarni kuzatib turadigan, xavfsiz deb bilgan aloqalarni ta'minlaydigan va "yomon" trafikni bloklaydigan "politsiyachi" deb o'ylashingiz mumkin. kompyuteringiz.
- **Ota-ona nazorati:** Onlayn texnologiya davrida ota-onalar farzandlarining barcha faoliyatini onlayn kuzatishlari kerak. Bolalarga tegishli maxfiylikni berish muammoli bo'lar edi. Ota-onalar ehtiyot bo'lishlari kerak va muntazam ravishda brauzer tarixi va elektron pochta hisoblarini kuzatib borishlari kerak. Buni hal qilishning eng yaxshi usuli mobil ilovalar, brauzerlar va router darajasida ota-ona nazoratini yoqishdir, shunda ular faqat himoyalangan saytlarga kira oladilar. Bu bolalarni onlayn firibgarlikdan himoya qiladi. Netflix, Amazon Prime va youtube kabi ko'plab ilovalar bolalarni noto'g'ri harakatlardan himoya qilish uchun faqat bolalar uchun moslashtirilgan kontentni taklif qiladi.
- **Yordam uchun to'g'ri odamni chaqiring:** Agar qurbon bo'lsangiz, vahima qo'ymaslikka harakat qiling. Agar siz bolalarni ekspluatatsiya qilish kabi

noqonuniy onlayn kontentga duch kelsangiz yoki kiberjinoyat, shaxsni o'g'irlash yoki tijorat firibgarligidan shubhalansangiz, xuddi boshqa jinoyatlar kabi bu haqda mahalliy politsiyaga xabar bering. Kiber jinoyatlar bo'yicha yordam olish uchun ko'plab veb-saytlar mavjud. Bir nechtasini nomlash

uchun <https://staysafeonline.org> , <https://digitalpolice.gov.in> , www.usa.gov , <https://cybercrime.gov.in>

Keep Safe Your Children From Unwanted Sources

Xulosa:

Bugungi kunda xakerlar butun dunyo bo'ylab ko'p miqdorda tarqalgan. FBI, Markaziy razvedka boshqarmasi va shtat politsiyasi kabi ko'plab hukumat va xususiy agentliklar ushbu xakerlarni aniqlash ustida ishlamoqda, biroq biz o'zimizni va shaxsiy ma'lumotlarimizni onlayn firibgarliklardan himoya qilish majburiyatiga egamiz. Bundan tashqari, savodsiz odamlarga debet kartalari, kredit kartalari, internet va kompyuter haqida ma'lumot berilishi kerak. Biz bilamizki, bu xakerlarni qo'lga olish biroz qiyin, chunki ular bir mamlakatda o'tirib, boshqa davlatdan kompyuterni buzib kirishadi, shuning uchun bunday holatlardan qochishning eng yaxshi yo'li – biz ehtiyotkor bo'lishimiz va internetdagi barcha identifikatorlar va parollar bo'lishimiz kerak. har doim o'ziga xos va kuchli bo'lishi kerak. Va nihoyat, shuni aytmoqchimanki, agar siz internetdan to'g'ri foydalansangiz va xavfsiz veb-saytlardan foydalansangiz, xakerlar sizning ma'lumotlaringizni buzishi qiyin bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/firibgarlik-nima-unga-qanday-jazo-belgilangan>

2. <https://cyberleninka.ru/article/n/axborot-kommunikatsiya-texnologiyalari-sohasida-sodir-etilgan-kiberjinoyatlarning-huquqiy-tavsifi>
3. <https://kun.uz/uz/news/2022/10/20/firibgarlikni-axborot-texnologiyalaridan-foydalanib-sodir-etganlik-uchun-javobgarlik-kuchaytirildi>
4. <https://uz.warbletoncouncil.org/delitos-informaticos-136>
5. <https://www.texnoman.uz/post/internetdagi-firibgarlik-va-qalobliklar.html>
6. <https://civil.uz/firibgarlik-uchun-javobgarlik-qanday/>
7. Abdullayev A.Y., Yolg'on guvohlik berishga oid ayrim masalalar // SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. 2022. № 1. C. 60-65.// <https://sciencebox.uz/index.php/siyosatshunoslik/article/view/3916>

